

К.А. ХУБИЕВ

**Системная оценка экономической политики Трампа —
трампономики***

Аннотация. В статье излагаются результаты системного исследования экономической политики Д. Трампа, президента страны с самой сильной и самой влиятельной в мире экономикой. Общий образ этой политики собран из сути и содержания отдельных ее направлений. При этом учитывались и конкретные шаги Д. Трампа, которые вводили в заблуждение и даже вызывали шок при непосредственном их восприятии. Критически рассмотрены такие оценки экономической политики, как протекционизм и экономический национализм. Определена авторская оценка сути экономической политики Трампа как приоритетное развитие реального сектора, в рамках которого планируется реиндустриализация на базе новых технологий Четвертой промышленной революции. Прогнозируются угрозы долгосрочных последствий для России и ставится вопрос о пространстве и возможностях политической ориентации России в среде стремительно меняющегося перераспределения экономической мощи государств и их объединений.

Ключевые слова: экономическая политика, протекционизм, экономический национализм, реальный сектор, реиндустриализация.

Abstract. The article presents the results of a system study of D. Trump's economic policy, the president of the country with the strongest and most influential economy in the world. The general image of this policy is collected from the essence and content of its separate ways. At the same time, D. Trump's specific steps were considered, which were misleading and even caused shock when they were directly perceived. The author critically considers assessments of economic policy as protectionism, economic nationalism. The author's assessment of the essence

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Хубиев К.А. Системная оценка экономической политики Трампа — трампономики // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 91—103. DOI:

of Trump's economic policy has been determined as a priority development of the real sector, within the framework of which reindustrialization based on new technologies of the fourth industrial revolution is planned. The author predicts threats of long-term consequences for Russia and raises the question about the space and possibilities of Russia's political orientation in the environment of a rapidly changing redistribution of the economic power of states and their associations.

Keywords: economic policy, protectionism, economic nationalism, real sector, reindustrialization.

УДК 330
ББК 65

Вводные постулаты

Возросший интерес к Трампу объясняется тем, что за ним стоит самая сильная экономика в мире. От одних только его заявлений трясет фондовые рынки, валютные курсы и процентные ставки. Куда труднее распознать глубинное влияние его экономической политики, которое может судьбоносно отразиться не только на мировой, но и на национальных экономиках. До сих пор нет целостного и системного описания экономической политики Трампа, но это сделать необходимо, чтобы вовремя и адекватно на нее реагировать. Такую работу следует начать с важных постулатов.

1. Любой президент США, независимо от партийной принадлежности, должен заявить в качестве приоритетной задачи величие США и доказать своей деятельностью на высшем посту укрепление и продвижение этого величия. Вытекает это из ментальной особенности американской нации, которая формировалась более столетия. Представим обобщенный анализ формирования менталитета американской нации выдающимся историком экономики и экономической мысли Ф.Я. Полянским¹ [2].

¹ Истоки менталитета мирового доминирования идут от догмы врожденной англосаксонской исключительности. Еще в 1885 г. социолог Джон Фиск доказывал, что англосаксам предстоит господствовать над миром, а пастор Сронг трактовал мировую историю как лишь подготовку такого господства. Профессор Брэджес, учеником которого был Теодор Рузвельт, утверждал, что арийские народы способны создать наилучшую политическую систему и должны господствовать над

2. Трамп оказался самым богатым президентом США. В период первого избрания его капитал составлял 3,1 млрд долл. Это обстоятельство позволяет сделать два вывода: экономическая политика Трампа диктуется интересами финансовой олигархии; экономическая политика представляется Трампу как расширенный до национальной экономики бизнес, что существенно влияет на его экономическую политику и конкретные решения.

3. Д. Трамп имеет базовое экономическое образование и успешно его применяет, поэтому его политика и деятельность во многом диктуются практическим опытом бизнесмена. В 1968 г. Трамп окончил школу бизнеса в Пенсильванском университете, получив степень бакалавра экономики. Затем он успешно занимался бизнесом. В этой связи Трамп сам стал входить в роль основного экономиста Белого дома, возглавив Национальный экономический совет. На основе структурных преобразований он привнес изменения в экономическую политику США, которые содержательно могут быть охарактеризованы как макроэкономическое управление большим американским бизнесом национального уровня. То есть для Трампа экономика США как объект управления представилась как расширенный до масштабов национальной экономики частный бизнес. С этим связаны многие достоинства и недостатки практической экономической политики Трампа.

другими народами. Лоуэл доказывал в 1889 г., что англосаксам вообще от природы «присуща экспансия». Не обошлось и без идеологических мотивов. Конант оправдывал внешнюю экспансию задачами борьбы с угрозой коммунизма. Политический экспансионизм «обогащался» экономическим. Утверждение Бевериджа «судьба начертала нашу политику. Мировая торговля должна быть нашей» похоже на слова из гимна экономической экспансии. Он же утверждал, что США предначертано править миром и цивилизовать низкие расы с цветной кожей, для которых американский образ жизни должен стать вдохновением и руководством. Захват Филиппин он оправдывал тем, что американской расе «бог даровал цивилизацию мира». Подобные идеи проникали в сознание высших руководителей. Президент США Мак-Кинли (был смертельно ранен анархистом украинского происхождения) считал, что, согласно божественной рекомендации, США взяли под опеку филиппинцев, чтобы распространить блага цивилизации и христианства. И, наконец, уже в начале XX в. сенатор Генри Лодж 7 января 1901 г. в Конгрессе США, касаясь завоевания Филиппин, заявлял: «Непреодолимые экономические силы ведут нас к экономическому господству над миром» [2].

4. Начало нынешнего президентства Трампа свидетельствует о том, что он продолжает и развивает инициативы, начатые во время предыдущего пребывания в Белом доме.

Первые шокирующие шаги Д. Трампа

Первоначально провозглашенные Д. Трампом цели были сведены на нет первыми его практическими шагами. Едва вступив в должность, он вывел США из Соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Это Соглашение кропотливо готовили его предшественники с целью доминирования в регионе и вытеснения влияния Китая и России в Азиатском регионе. Затем Трамп выступил инициатором заморозки проекта создания Трансатлантического союза США + Канада и ЕС. Через осуществление этих двух проектов планировалось влиять на 80% мирового ВВП и половину мировой торговли. Этими двумя практическими шагами Трамп поставил в тупик всех, кто пытался с ходу определить его экономическую политику. Отдельные высказывания о том, что, сокрушая проекты своих предшественников ради партийных амбиций, Трамп отказался от национального менталитета величия своей страны и его мирового доминирования не были поддержаны большинством аналитиков.

Первые оценки протекционизма

Среди российских экономистов преобладало мнение о протекционизме как доминирующей линии политики Трампа [5, 10; 1, 25—37], причем протекционизме, переходящим в торгово-экономические войны, поскольку господствовавшие идеи свободной торговли с учетом снижения тарифов и отмены торговых войн в отношениях между странами были разрушены.

Политика Трампа явилась коренным разрывом со стратегией снижения торговых барьеров. Наблюдаемой причиной торгово-экономических войн Трампа казался хронический дефицит торгового баланса США. В период с 1976 по 2018 г. дефицит составил по отношению к ВВП 2,4%. Далее этот показатель ухудшался. Логичным было считать, что Трамп стремился к восстановлению конкурентных преимуществ американской экономики и преодолению тенденции ее деиндустриализации. Данная позиция отражала опыт бизнесмена, но не была результатом глубоких исследований. Политика торговых

войн способствовала преодолению дефицита платежного баланса, способствовала притоку дополнительных доходов в бюджет, но она стала негативно отражаться на общей экономической динамике. Одностороннее повышение тарифов, по сути, означало санкции. Они разрушали систему взаимовыгодных контрактов и били по американским участникам, что отражалось на экономической динамике. Возможно, уровень экономического образования Трампа не содержал в арсенале его знаний закона сравнительных преимуществ, на основе которого соткана вся система международных экономических отношений. Этим, возможно, объясняется повторное и более агрессивное возвращение к политике торговых войн по второму заходу. Но и закономерные последствия не заставили себя долго ждать. По нашему мнению, торговые войны, при всей очевидности и остроте восприятия, охватывают сферу обращения и не могут характеризовать суть экономической политики. Ее надо искать с учетом развития сферы производства. Забегая вперед, отметим, что собирательный образ экономической политики Трампа формируется на уровне реального сектора американской экономики. С этой точки зрения, возможно, Трамп полагал и полагает, что своей тарифной политикой он защищает американских производителей и получает дополнительные доходы в бюджет для их же поддержки. И каждый элемент его политики, чтобы сложилась полная картина его экономической политики следует рассматривать с этой точки зрения.

Отношения Трампа с Федеральной резервной системой (ФРС)

Одним из самых обсуждаемых тем первых 100 дней нового президентства Трампа является критика председателя ФРС Джерома Пауэлла. В частности, он выразил недовольство тем, что ключевые процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) почти вдвое меньше, чем у ФРС: 2,25 против 4,25—4,5%. Эта риторика напомнила более драматические события в период прошлого президентства, где подобные высказывания переросли в острые формы. Тогда Трамп сперва поддержал назначение Дж. Паула на должность председателя ФРС, а затем вступил с ним в жесткое противостояние. Аналитики даже заговорили о фактической узурпации Трампом права ФРС на проведение самостоятельной монетарной политики. С вступлением Дж. Пауэлла в должность председателя ФРС базовая

ставка стала повышаться, пройдя уровень в 1,75—2,00%, а в июне 2018 г. — уровень 2,00—2,25%. Столь быстрое ужесточение условий кредитования в экономике США, естественно, не могло обернуться сокращением темпов экономического роста; в 2019 г. темпы роста реального ВВП США стали замедляться по сравнению с 2018 г. Так, в первом и во втором кварталах 2019 г. они составили соответственно 2,7 и 2,3% ВВП по сравнению со среднегодовым темпом роста американской экономики в 2,9% в 2018 г. Это отразилось на замедлении реального сектора. Д. Трамп начал политическую войну с Дж. Пауэллом, требуя перехода к мягкой стимулирующей монетарной политике снижением учетной ставки. Войну эту Трамп выиграл. ФРС стала последовательно снижать процентную ставку. 18 сентября 2019 г., базовая ставка была понижена на 0,25 процентного пункта, до значений 1,75—2,00%, затем еще на 0,25% пункта, до значений 1,50—1,75%.

Новая критика Трампом ФРС является зеркальным продолжением истории первого президентства. Здесь важно отметить, что переход ФРС к смягчающей монетарной политике отражал интересы реального сектора экономики. Пожалуй, это самое главное в деятельности Трампа в этом направлении. Нынешняя борьба Трампа с председателем ФРС продолжает ту же самую линию, что и при первом президентстве.

Разнонаправленные тенденции бюджета

Начиная с 2017 финансового года сложилась следующая тенденция в области фискальной политики: расходы федерального бюджета увеличилась до 21,0% ВВП, а доходы сократилась до 16,3% ВВП. Образование такой тенденции было связано с налоговой реформой «О снижении налогов и создании рабочих мест». Многие аналитики отметили очевидное: нарастание бюджетного дефицита. Однако для нашего анализа и последующего вывода важно отметить преобладание интересов бизнеса в реальном секторе экономики. Снижение налогов на прибыль корпораций и иных финансовых нагрузок на бизнес сокращает доходную часть бюджета, а субсидии и иные формы поддержки бизнеса в реальном секторе производились за счет увеличения расходной части бюджета. Такая разнонаправленная

фискальная политика имела своим результатом нарастание дефицита. Это еще одно убедительное свидетельство политики Трампа, направленной на развитие реального сектора. На примере фискальной политики уже можно наблюдать убедительные черты новой экономической политики, которые приближают ее к общей оценке.

Экономический национализм

Прежде, чем перейти к нашему итоговому выводу, обратимся к оценке экономической политики Трампа аналитиками США. «Как отмечалось в исследовании Института мировой экономики Петерсона, опубликованном в августе 2019 г., “экономический национализм, определяемый как приоритет направлений экономической политики, преследующих достижение национальных экономических интересов за счет интересов зарубежных стран, стал отчетливо проявлять себя с середины первого десятилетия XXI в.”, и с этой точки зрения “экономическая политика новых националистов, таких как Д. Трамп, основанная на протекционизме, ограничениях на отток инвестиций в зарубежные страны и иммиграции, на снятии ограничений, накладываемых международными соглашениями, безусловно, может быть отнесена к разряду национальной экономической политики» [7, 189].

Представляется, что экономический национализм, преследующий достижение национальных экономических интересов за счет зарубежных стран, характерен для всех президентов США — в соответствии с первым пунктом изложенных в начале статьи постулатов. Не было ни одного главы Белого дома, который за счет США решал бы проблемы других стран: наоборот, прикрываясь риторикой о распространении благ христианства и демократии, всегда прагматически реализовались интересы США. Характеристика политики Трампа по эту сторону океана как протекционизм тоже не может претендовать на общую оценку. Торговые войны через протекционизм непосредственно затрагивают область торговли, т. е. обращения товаров. Если даже при этом защищаются отечественные производители, в них нет потенциала развития промышленности, т. е. решения главной задачи.

Реальный сектор

Все рассмотренные нами конкретные направления экономической политики Трампа сливаются в единый поток поддержки и развития реального сектора экономики. Этим объясняется и отказ Трампа от двух глобальных проектов своих предшественников, направленных на величие США в мире через торгово-финансовый сектор. Трамп противопоставил продвижение США к доминированию в глобальной экономике через повышение конкурентоспособности, прежде всего, промышленности, — расчет на предложение товаров с более низкими затратами и более высокого качества. Рассмотрим основные средства достижения этой цели с секторальных позиций, чтобы сложилась их определенная целостность. Откровенно секторальный характер имеет снижение налога на прибыль корпораций — с 35 до 21%; вводились льготы на реинвестирование производительного капитала, что также было направлено на развитие реального сектора. Эту же направленность имело освобождение сырьевого сектора и переработки от нагрузок экологических затрат; а субсидирование ускоренной амортизации означало бюджетную поддержку компаний реального сектора с целью технологического прогресса и повышения конкурентоспособности; таможенная политика была направлена на защиту своих производителей от конкуренции. Как практик, Трамп рассчитывал на то, что повышение конкурентоспособности, с одной стороны, и защита отечественного рынка, с другой, даст двойное преимущество своим компаниям. Подобная массивная поддержка финансового сектора со стороны Трампа не наблюдалась. Сложившийся из отдельных мер единый пазл экономической политики создавал односторонние преимущества для национального промышленного капитала. Кроме того, создаваемый Трампом бизнес-климат для реального сектора способствовал образованию мировой инвестиционной воронки. Другим результатом стало дезавуирование ВТО.

В результате реализации подобной политики за 10 лет налоговые поступления по оценке экспертов, должны были сократиться на 1,5 трлн долл. [6, 10]. Трамп сознательно шел на эти изменения, поскольку они были направлены на реализацию его основной цели, которая долгое время не была очевидна для многих исследователей и толкователей его политики. Для многих она неочевидна и теперь.

Для обоснования ориентации Трампа на реальный сектор экономики приведем еще один аргумент. От состоит в представительстве финансового и реального сектора в мировой экономике. Выглядит их соотношение следующим образом: крупнейшие банки мира представлены следующими странами: 1) Industrial and Commercial Bank of China (Китай); 2) China Construction Bank (Китай); 3) Agricultural Bank of China (Китай); 4) Bank of China (Китай); 5) HSBC (Великобритания); 6) Bank of America (США); 7) JPMorgan Chase (США); 8) Wells Fargo (США); 9) Citigroup (США); 10) Mitsubishi UFJ Financial Group (Япония) [5]; крупнейшие ТНК представлены следующими компаниями: Apple (США); Exxon Mobile (нефтяной бизнес, США); Microsoft (США); IBM (США); Wall-Mart Store (крупнейшая в мире сеть розничной торговли, США); Chevron (энергетика, США); General Electric (производство локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиадвигателей, медицинского оборудования, осветительной техники, США); Google (США); Berkshire Hathaway (инвестирование и страхование, США); AT&T Inc (телекоммуникации, AT&Inc) [4].

Таким образом, в списке топ-10 крупнейших банков мира по четыре базируются в Китае и США. Причем вся китайская четверка расположилась выше американской. Стало быть, доминирование США здесь не обнаруживается, зато транснациональные компании США абсолютно доминируют в мировой экономике. Это сопоставление является существенным для определения сути экономической политики Трампа на уровне секторальных интересов. Если Трамп знал эту информацию, то это один из прямых агрометров в пользу ориентации его экономической политики, если же он этой информации не знал, то это косвенный аргумент, но тоже в пользу его ориентации на реальный сектор.

Реиндустриализация

Теперь осталось определить новые моменты в основной цели политики Трампа. Идея поддержки реального сектора и домохозяйств переросла в цель реиндустриализации экономики США на базе новых технологий Четвертой промышленной революции. Эта конкретизация основной цели сблизила его с И. Маском, которого, очевидно, предполагалось и назначить главным экспертом в этом

направлении. Какие угрозы вытекают отсюда для России? Реиндустриализация на основе новейших технологий Четвертой промышленной революции, безусловно, затронет военно-промышленный комплекс США. Трампа нельзя представлять в образе «голубя мира». Вспомним его июньский (2018) указ о проверке промышленности на предмет готовности к войне, а также рост военных расходов с 2016 по 2020 г. по статье «национальная оборона» с 594 млрд долл. до 725 млрд долл., или на 22%.

Гипотетические угрозы для России

Если удастся осуществить эту долгосрочную идею Трампа, то США превратятся в великую промышленную державу, включая ВПК. В случае обострения отношений с Россией США могут навязать ей гонку вооружений на новом уровне, которую Россия не выдержит. Для доказательства этого утверждения и анализа возможных политических международных маневров для России рассмотрим распределение мировых экономических ресурсов по отдельным странам и с учетом разных объединений государств (табл. 1).

Таблица 1

Доля отдельных стран и их групп в ВВП, в экспорте товаров и услуг, и населении мира в 2022 г. (%)

Страны	Число стран	ВВП	Экспорт	Население
Развитые экономики	41	41,7	60,5	13,9
Основные индустриальные страны:	7	30,3	30,4	9,9
США		15,5	9,7	4,3
Япония		3,8	2,9	1,6
ФРГ		3,3	6,6	1,1
Франция		2,3	3,2	0,9
Италия		1,9	2,4	0,8

Продолжение табл. 1

Великобритания		2,3	3,2	0,9
Канада		1,4	2,3	0,5
Страны зоны евро	20	12,0	25,1	4,4
Развивающиеся и со становящимся рынком страны:	155	58,3	39,5	86,1
КНР		18,4	11,9	18,1
Индия		7,3	2,5	18,2
Бразилия		2,3	1,2	2,6
Мексика		1,9	2,0	1,7
Россия		2,9	2,0	1,8
ЮАР		0,6	0,4	0,8
БРИКС (5 стран)		31,5	18,0	41,5

ВВП и доля отдельных стран подсчитаны по паритету покупательной способности (ППС) национальных валют на основании. Источник: [3, 159].

Из таблицы 1 следует более чем четырехкратное превышение американской экономики по сравнению с российской, не считая качественного уровня технологического развития. По обменному валютному курсу этот разрыв еще больше. В стремительно меняющемся мире соотношение экономической мощи государств и их объединений также меняется, при этом имеется пространство для политических альянсов с учетом обстановки. Для этого важно предварительно определить суть экономической политики, ее краткосрочные и долгосрочные последствия.

Литература

1. *Лебедева Л.Ф.* Глобальные и локальные эффекты политики США в период президентства Д. Трампа (экономический аспект) //

США и Канада: экономика, политика, культура. 2019. № 49 (8). С. 25—37.

2. *Полянский Ф.Я.* Экономическая история зарубежных стран. Период империализма (1870—1917): Курс лекций. Вып. 1. М.: МГУ, 1973.

3. *Пороховский А.А.* Путь к национальному экономическому суверенитету: фактор цифровизации в многополярном мире // Исследования по цифровой экономике: Колл. Монография / Под ред. М.И. Лугачева, А.А. Курдина. М.: Экономический факультет МГУ, 2025. 304 с. С. 157—169.

4. ТОП-10 самых больших банков планеты: URL: <https://internat62.ru/inf/top-10-samyh-bolshih-bankov-planety> (дата обращения: 06.02.2025).

5. Транснациональные корпорации: список крупнейших: URL: <https://businessman.ru/transnatsionalnyie-korporatsii-spisok-krupneyshih.html> (дата обращения: 06.02.2025).

6. *Туровский Я.* Приманка для денег. Реформа Трампа взрывает мировую экономику // *Время*. 2018. № 5 (630). С. 10.

7. Феномен Трампа: Колл. монография / Под ред. А.В. Кузнецова. М.: ИНИОН, 2020.

References

1. *Lebedeva L.F.* Global'nye i lokal'nye efekty politiki SShA v period prezidentstva D. Trampa (ekonomicheskij aspekt) // SShA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. 2019. № 49 (8). S. 25—37.

2. *Polyanskij F.Ya.* Ekonomicheskaya istoriya zarubezhnyh stran. Period imperializma (1870—1917): Kurs lekcij. Vyp. 1. M.: MGU, 1973.

3. *Porohovskij A.A.* Put' k nacional'nomu ekonomicheskomu suverenitetu: faktor cifrovizacii v mnogopolyarnom mire // Issledovaniya po cifrovoj ekonomika: Koll. Monografiya / Pod red. M.I. Lugacheva, A.A. Kurдина. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU, 2025. 304 s. S. 157—169.

4. TOP-10 samyh bol'shih bankov planety: URL: <https://internat62.ru/inf/top-10-samyh-bolshih-bankov-planety> (data obrashcheniya: 06.02.2025).

5. Transnacional'nye korporacii: spisok krupnejshih: URL: <https://businessman.ru/transnatsionalnyie-korporatsii-spisok-krupneyshih.html> (data obrashcheniya: 06.02.2025).

6. *Turovskij Ya. Primanka dlya deneg. Reforma Trampa vzryvaet mirovuyu ekonomiku // Vremya. 2018. № 5 (630). S. 10.*

7. *Fenomen Trampa: Koll. monografiya / Pod red. A.V. Kuzne-cova. M.: INION, 2020.*

В.В. БИРЮКОВ

**Общественная собственность и ее центральная роль
в построении хозяйственной системы***

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы смены парадигмальных основ изучения отношений собственности. Показаны особенности либеральной концепции собственности и концепции социальной функции собственности, а также парадигмальная ограниченность данных концепций. Для пересмотра традиционной парадигмы исследования экономических отношений собственности предлагается исходить из двойственного характера интересов субъектов экономики. В контексте общественной природы собственности обосновывается необходимость понимания общества как верховного собственника и признания в качестве центральной области хозяйственной системы общенародной по своей сути собственности, совладельцами которой выступают все ее субъекты. Автором аргументируется, что под влиянием специфики баланса экономических интересов складываются особенности конструирования экономических форм собственности. Предложенная перспектива ориентирует на парадигмальный пересмотр сложившихся представлений о проблемном поле исследования экономических отношений собственности и создание на этой основе новой категориальной сетки.

Ключевые слова: концепции собственности, частная собственность, социальная функция собственности, общественная собственность, верховный субъект собственности, обязанность собственника.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Общественная собственность и ее центральная роль в построении хозяйственной системы // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 103—119. DOI: